

Implementación de herramientas de la calidad para incrementar los índices productivos de lingotes de metal

Y. Soto Leyva^{1*}, O. Castro Sebastián², E. Hernández Maldonado¹, M. Flores Monter¹, D.J. Cruz Marquez²

¹ Docente del Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Av. Tecnológico, C.P. 73173, No. Ext 80, Colonia 5 de Octubre, Huauchinango Puebla.

² Alumno (a) del Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango, Av. Tecnológico, C.P. 73173, No. Ext 80, Colonia 5 de Octubre, Huauchinango Puebla.

*yasmin.sl@huauchinango.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Las organizaciones competitivas en México que aportan al PIB nacional se caracterizan por implementar técnicas para reducir costos derivados de problemas de calidad, conforme a lo mencionado el presente artículo se desarrolla en una empresa productora de lingotes de aluminio cuya problemática se centra en disminuir los rechazos de los pedidos por la generación de productos defectuosos mismos que representan el 56.8% de las causas principales con un promedio de 11 quejas mensuales; la metodología se aplica en dos etapas: la etapa 1 diagnostica la situación actual monitoreando y analizando el proceso del horno Vortex; en la etapa 2 se aplican herramientas de calidad para detectar las causas de los defectos siendo la temperatura de la barra la que origina el 35.8%; posteriormente se estandarizan los tiempos de proceso del horno, los resultados obtenidos evidencian 34.87% de aumento de productividad y 72.7% de disminución de quejas presentadas por defectos de lingotes.

Palabras clave: Estandarización, Manufactura, Causa-efecto, Calidad.

Abstract

Competitive organizations in Mexico that contribute to the national PIB are characterized by implementing techniques to reduce costs derived from quality problems, as mentioned in this article is developed in a company that produces aluminum ingots whose problems are focused on reducing the rejections of orders for the generation of defective products, which represent 56.8% of the main causes with an average of 11 complaints per month; the methodology is applied in two stages: stage 1 diagnoses the current situation by monitoring and analyzing the Vortex furnace process; In stage 2, quality tools are applied, being the temperature of the bar the one that originates 35.8% to detect the causes of the defects; Subsequently, the furnace process times are standardized, the results obtained show a 34.87% increase in productivity and a 72.7% decrease in complaints filed for ingot defects.

Key words: Standardization, Manufacturing, Cause-effect, Quality.

Introducción

Dada la globalización de los mercados, uno de los factores trascendentales para el éxito de una empresa es la Calidad de sus productos o servicios. En las últimas décadas existe una tendencia mundial por parte de los clientes hacia requisitos más exigentes respecto a la Calidad, al mismo tiempo se está produciendo una creciente toma de conciencia relacionada con el rendimiento económico visto desde el mejoramiento sistemático de los procesos. De esta manera los productos y servicios presentan estándares internacionales de comercialización y fabricación lo cual les permite cumplir con requisitos y normas en el mercado donde incursionan. La industria manufacturera no es

la excepción, como lo indica [1] en México este sector es considerado uno de los pilares de la economía, al poseer aproximadamente el 17% del PIB, atrayendo en 2020 inversión extranjera de 12000 millones de dólares estadounidenses, generando así, empleo para más de 9 millones de trabajadores.

La aplicación de herramientas de calidad se expone en diversos giros empresariales de manera nacional e internacional, en el ámbito internacional las empresas de electrodomésticos, en específico en la fabricación de refrigeradores han implementado diversas técnicas para reducir los fallos en el producto final, es conveniente mencionar que los métodos utilizados para este sector son: Diagrama de Pareto y Diagrama de causa efecto, el beneficio obtenido se reflejó en la disminución de los costos de garantía totales [2], ahora bien nacionalmente se han visto beneficiadas organizaciones de calzado ubicadas en la Ciudad de León Guanajuato las cuales desarrollaron procedimientos efectivos que incluyen la utilización de diversas técnicas de calidad; estas fueron orientadas para disminuir los defectos presentados en las líneas de producción [3], la importancia de las herramientas de la calidad en el área de logística se expone en empresas agroexportadoras de frutas donde el uso de los Diagramas de causa-efecto, los Diagramas de Pareto y las hojas de verificación mejoraron notablemente la logística de entrada mediante el mapeo general del proceso, control de los ingresos, y la identificación de las causas que originan los principales problemas [4], es notable que en las aplicaciones antes mencionadas, las metodologías son diferentes es decir se implementan técnicas diversas de acuerdo a los requerimientos de las organizaciones, teniendo como objetivo primordial la disminución de los defectos y los costos.

El presente trabajo tiene lugar de aplicación en una empresa encargada de fabricar lingotes de aleaciones de aluminio, este material de acuerdo con [5] posee diferentes propiedades físicas que lo posicionan como uno de los más utilizados, entre las cuales destacan la ductilidad, maleabilidad, tenacidad, resistencia a la corrosión, su alta conductividad térmica y eléctrica. Al analizar el proceso de producción se detectan áreas de mejora y puntos críticos a través de la utilización de las herramientas de la calidad (Diagrama de Ishikawa o de causa efecto, Diagrama de Pareto, Diagrama de Flujo, Histograma, Check list, Gráfica de Dispersión y las cartas de control), mismas que de acuerdo con [6] fueron introducidas por Kaoru Ishikawa, y ayudan a resolver el 95% de las problemáticas en las organizaciones. El objetivo que se persigue y diferencia la propuesta presentada de las aplicaciones previamente mencionadas se establece en la mejora continua de la calidad del proceso de lingoteo, a través de la estandarización de las operaciones que lo conforman, aumentando la eficacia, definida como la capacidad de aprovechamiento de los recursos humanos y materiales para el logro de objetivos [7].

Lo anterior se verá reflejado en el estado físico del producto terminado y el control de los factores que afectan al proceso. Dentro de los problemas detectados en la investigación, se identifica que los lingotes de aluminio presentan alteraciones, lo que conduce a clasificarlo como un producto defectuoso, generando pérdidas a la empresa. Al identificar la problemática descrita se hace resaltar la importancia de que el personal involucrado directamente en el proceso se encuentre capacitado, además de que este cuente con las condiciones óptimas para ejecutar sus tareas.

Metodología

La metodología propuesta se conforma de dos etapas, tal como se observa en la Figura 1. La primera etapa hace referencia a la identificación del estado actual de la empresa, aplicando herramientas de diagnóstico. Mientras que en la etapa 2 se formula una propuesta de mejora a través de los problemas detectados.

Figura 1. Metodología utilizada.

Etapa 1 Diagnóstico de situación actual del proceso

Se realizó el análisis descriptivo del proceso de producción de lingotes para identificar cada una de las actividades que lo conforman, con la ayuda de las herramientas de análisis estadístico se crea un panorama general de la situación actual de la empresa para identificar si existen problemas dentro del proceso llevando a cabo el análisis FODA evidenciando las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades de la organización, tal como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Matriz FODA.

Derivado del análisis anterior se tiene que el problema más notorio es con referencia al número de quejas del producto terminado por parte de los clientes. De acuerdo con datos históricos del año anterior se tiene que en promedio cada mes existen al menos 11 quejas, tal como se aprecia en la Figura 3. Estas quejas se convierten en devoluciones de los lotes del producto lo que representa pérdidas para la empresa.

Figura 3. Historial de quejas en un año.

Enseguida se llevó a cabo la recolección de datos para monitorear las temperaturas en el horno Vortex, como se observa en la Figura 4, y de esta manera poder formular una propuesta para mejorar los tiempos de temperatura del proceso de lingotes.

Figura 4. Horno Vortex.

Los datos obtenidos se registran indicando el número de tinas de material que ingresan al horno, la temperatura máxima y la temperatura que disminuye, tal como se visualiza en la Tabla 1.

Tabla 1. Resumen del comportamiento de temperatura según lapso de tiempo transcurrido.

	Tinas							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Tiempo	6.85	13.7	20.5	27.43	34.29	41.15	48.00	54.86
Tem. Baja	19.5 1°	39.0 3°	58.5 5°	78.07°	97.58°	117.1 0°	136.6 2°	156.14°
Tem. Máxima	19.6 7°	39.3 4°	59.0 11°	78.68°	98.35°	118.0 2°	137.6 9°	157.36°
Perdida Tem.	0.16 °	0.31 °	0.46 °	0.61°	0.77°	0.92°	1.07°	1.22°

Se observa que al ingresar las 8 tinas de material al horno el tiempo transcurrido es de 54.86 minutos, en este lapso de tiempo la temperatura alcanzada o máxima es de 157.36°, posteriormente disminuye a 156.14°, generando una pérdida de calor de 1.22°C, evidenciando que, a mayor tiempo de exposición, mayor será la pérdida de temperatura, ocasionando variabilidad física en los lingotes.

Etapa 2 Formulación de propuesta de mejora

De acuerdo a lo anteriormente descrito se realiza la estratificación de los problemas que surgieron durante un periodo de dos meses, esto es para posteriormente encontrar la raíz de la causa. Lo anterior se detalla en la Figura 5.

Figura 5. Numero de ocurrencias por problema en periodo de estudio.

Tal como se observa la temperatura de barra presenta mayor ocurrencia en el periodo de estudio, confirmando así la relación existente con lo diagnosticado en la Etapa 1. Tomando en cuenta lo antepuesto se procede a realizar un análisis a través del Diagrama de Pareto donde se detallan las causas históricas que originan los rechazos de los pedidos por parte de los clientes, con la intención de verificar si la temperatura de las barras lo ocasiona, esto se visualiza en la Figura 6.

Figura 6. Diagrama de Pareto de primer nivel para rechazo de pedidos en periodo de estudio.

De acuerdo a los datos es notorio que la mayor parte de rechazos de los pedidos son a causa de que el producto está defectuoso, puesto que representan el 56.8% de todas las ocurrencias suscitadas en el periodo de estudio. Profundizando más el análisis se procede a efectuar el Diagrama de Pareto, en esta ocasión de segundo nivel, este se observa en la Figura 7.

Figura 7. Diagrama de Pareto de segundo nivel para producto defectuoso.

Reflexionando el estudio desarrollado, se identifica que el punto crítico para un producto defectuoso radica en la temperatura de la barra, obteniendo el mayor porcentaje de ocurrencias con el 35.8%. De esta forma, se tiene evidencia con respecto a la importancia de establecer mecanismos de mejora con relación a la disminución de productos defectuosos en la línea de producción haciendo énfasis al control de la temperatura para la obtención de la barra de aluminio. Establecida la causa principal de la producción de barras defectuosas, se procede a ejecutar un análisis de causa-efecto, donde a través de la identificación de las seis variables que pueden influir en un proceso de manufactura se exponen las posibles causas del problema, este análisis se presenta en la Figura 8.

Figura 8. Diagrama de Ishikawa para defecto de temperatura en barra de aluminio.

Al analizar cada uno de los factores que se presentaron en el Diagrama se determina que el indicador causante de la problemática de temperatura en la barra de aluminio se encuentra en la mano de obra porque el proceso se encuentra semi-automatizado e influye el factor humano para ejecutar el sistema productivo. Entre las causas relacionadas a la mano de obra se menciona en primera instancia la falta de capacitación para ejecutar las operaciones determinadas, esta se relaciona con la deficiente comunicación entre operario y supervisor. De esta forma se opta por efectuar una lluvia de ideas que permita formular soluciones factibles al problema, lo anterior se plasma en la Figura 9.

Figura 9. Lluvia de ideas para eficiencia de mano de obra.

La información recabada en la metodología para la etapa 1 a través del diagnóstico inicial estableció el promedio de quejas presentadas por los clientes, posteriormente se realizó un análisis de procesos en el horno Vortex monitoreando las temperaturas de sometimiento de los distintos lingotes que se procesaron en el periodo de estudio, en la etapa 2 se implementaron herramientas de calidad que permitieron detectar la fuente de origen de los lingotes defectuosos, posteriormente se procede a generar una solución a través de la estandarización del proceso de enfriamiento del horno Vortex, aunado a ello es de relevancia mencionar que el proceso cuenta con parámetros de temperatura del metal, velocidad del proceso y presión del agua, lo que da ventaja a la estandarización; los resultados obtenidos se describen a continuación.

Resultados y discusión

Resultado 1

La estandarización del proceso de enfriamiento del horno Vortex se establece de acuerdo a las siguientes operaciones Tabla 2:

Tabla 2. Estandarización de actividades y tiempos operativos en horno Vortex.

Núm.	Operación	Tiempo (Horas.)	Núm.	Operación	Tiempo (Horas.)
1	Carga y fusión directa	1.2	6	Liberación de aleación	1.3
2	Toma de muestra	0.2	7	Inicio de vaciado	0.8
3	Toma de temperatura	0.1	8	Inicio de colada	1.4
4	Ajuste de aleación	1.5	9	Encendido de cadena	0.2
5	Homogenización de carga	4.5	10	Verificación y control de temperatura en la barra	1.5

Al efectuar la estandarización de tiempos en el sistema productivo de lingotes de aluminio, el cual contempla la introducción de la operación núm.10 que está definida por la verificación y control de la temperatura en las barras, se implementa una acción de control para la principal fuente que origina los lingotes defectuosos, de igual manera se alcanza una mejora considerable en los niveles de toneladas de lingotes producidos, esto se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Comparación de resultados obtenidos antes y después de la implementación de la estandarización en el proceso de producción de barras de aluminio.

Estandarización	Tiempo de llenado (horas)	Tiempo de vaciado	Operarios	Horas de trabajo	Turnos	Llenado y vaciado	Ton. por vaciado	Ton. al mes
Antes	12,487	2,666	2	8	3	47,514	40	1,900,580
Después	7,201	2,666	2	8	3	72,963	40	2,918,543

La implementación de la metodología de estandarización trae consigo una mejora del índice productivo del 34.87% con respecto a las toneladas producidas al mes, considerando que antes de la estandarización se registraron 1,900,580 toneladas y posterior al desarrollo del proyecto se fabrican 2,918,543 toneladas, el cambio es representativo puesto que se refleja en las ganancias obtenidas al realizar los pedidos de forma eficiente y efectiva utilizando la misma mano de obra y minimizando el tiempo de regularización de temperatura de barra de aluminio teniendo como beneficio la eliminación o minimización de lingotes con irregularidades.

Resultado 2

Las operaciones estandarizadas trajeron consigo el monitoreo de la temperatura del metal y de la velocidad, a través del seguimiento de los lingotes en el periodo de observación en el horno Vortex, de igual manera se determina el estatus de la pieza deformación superficial (DS), no presenta deformación (ND) y deformación superficial recuperable (DSR), esta información se evidencia en la Tabla 4, es importante indicar que la presión del agua se mantiene a un mismo nivel de acuerdo al modelo de lingote que se produce en las tinajas.

Tabla 4. Monitoreo de temperatura y velocidad.

	Tinajas					
	1	8	15	32	58	72
Temperatura	155°	155.9°	156.2°	157.8°	156.5°	156.8°
Velocidad (Toneladas*Hora)	15	15	12	11.2	13	11.8
Status de pieza	DS	DS	ND	DS	ND	DSR

El proceso de estandarización de temperatura y velocidad determino los valores óptimos del sistema de enfriamiento del horno Vortex, mismos que se establecen en: temperatura (156.2°-156.5°), velocidad (12-13 Toneladas*hora) es notorio mencionar que la correlación existente entre la variable de temperatura y la variable de velocidad es negativa, debido a que a mayor temperatura menor será la velocidad de proceso (Toneladas procesadas*hora) y mayor será la generación de lingotes defectuosos. Posterior a determinar los valores ideales de las variables de temperatura y velocidad se procede a implementar y monitorear los indicadores establecidos. El resultado obtenido se observa en la Figura 10 la cual refleja la disminución de quejas reduciendo el promedio histórico de 11 a 3, disminuyendo en un 72.7% las inconformidades de los clientes potenciales.

Figura 10. Mejoría en número de quejas por clientes potenciales.

Trabajo a futuro

Se recomienda ampliamente aplicar la estandarización de los tiempos de procesos en las demás áreas que conforman la organización, enfocando la técnica a la eliminación de operaciones que no agregan valor al producto; se considera necesario la elaboración de procedimientos e instrucciones de trabajo y la conformación de grupos focales los cuales sean encargados de dar seguimiento continuo y puntual a las herramientas de calidad establecidas en la organización.

Conclusiones

Con la ayuda de las herramientas de calidad y el análisis cuantitativo, se identificó el factor crítico del proceso causante de que los clientes rechazaran el producto, se mejoró la eficiencia y la eficacia del proceso de lingoteo gracias a la optimización de los tiempos de llenado y vaciado del horno, además se estandarizó el proceso de enfriamiento para el control de temperaturas, esto con la finalidad de minimizar la variabilidad de temperatura y obtener la temperatura idónea para llevar a cabo el proceso de producción, lo que redujo la probabilidad de paro por alguna inconformidad del producto. Cabe mencionar que con el método anterior se tenía una producción de 1900.58 toneladas por mes, con la implementación de la mejora del proceso, la producción actual se elevó hasta 2918.54 toneladas por mes. Este resultado representa un aumento del índice productivo del 34.87%, además de reflejarse en la disminución de quejas por parte de los clientes con un índice del 72.7%. Gracias a la ejecución de este proyecto de investigación se logró identificar y resolver los factores críticos que originaban la fabricación de lingotes defectuosos dentro del proceso en el horno Vortex, haciendo uso puntual de las herramientas de la calidad, aportando beneficios cuantitativos para la organización empresarial.

Agradecimientos

A la división de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango por el apoyo para la realización del presente artículo de investigación.

Referencias

- [1] Statista, "La industria manufacturera en México," *Statista*, 2021. <https://es.statista.com/temas/7853/la-industria-manufacturera-en-mexico/> (accessed Aug. 14, 2021).
- [2] M.d.R.E. Párraga Velasquez, "Aplicación de herramientas de calidad en una fábrica de refrigeradoras para reducir fallos en el producto final," Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima - Perú, 2016.
- [3] B. Diaz Castillo, J.A. Bautista Varela y R.M. Ortiz Hernandez, "Herramientas de control de calidad aplicadas en los procesos de fabricación en una empresa de calzado en la Ciudad de León Guanajuato, un estudio de caso," XVII Congreso Internacional en Ciencias Administrativas, Guanajuato, 2013.
- [4] J.J. Arias García y K.P. Paucar Guarniz, "Aplicación de herramientas de calidad para mejorar la logística de entrada en empresa agroexportadora de mango congelado," Universidad San Ignacio de Loyola, Lima-Perú, 2017.
- [5] J. Máxima Uriarte, "Aluminio: propiedades, usos, reciclaje y características," *Caracteristicas.co*, 2017. <https://www.caracteristicas.co/aluminio/> (accessed Aug. 14, 2021).
- [6] J.M Izar Landeta y J.H González Ortiz, "Las 7 herramientas básicas de la calidad", Universidad Autónoma de San Luis Potosi, Unidad Académica Multidisciplinaria Zona Media, México, 2004.
- [7] M. Fernández Rios y J.C. Sánchez, "Eficacia Organizacional: Concepto desarrollo y evolución", Díaz de Santos S.A, Madrid 1997.